

OS CAMINHOS ENTRE O COLONIAL E O CONTRACOLONIAL A PARTIR DA PSICOLOGIA: LIMITES E POSSIBILIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.16247663

1. **Giovani Florencio**
2. **Mariana de Castro Moreira**

1. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil;
2. Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Palavras-Chave: Contracolonialidade; Psicologia; Psicossociologia; Cartografia.

Introdução: É cada vez mais frequente encontrarmos elaborações de perspectivas contracoloniais no campo das ciências sociais. A partir de Bispo dos Santos, tomamos a contracolonialidade enquanto o ato de enfraquecer o colonial a fim de fortalecer, potencializar o que é territorializado a partir do espaço comum. Trata-se de um processo que envolve “enfeitiçar” a língua, e, portanto, também a ação. Na Psicologia, enquanto ciência e profissão, a discussão de sua herança colonial tem deixado entrever certos limites antes não explorados. A exemplo, no Brasil do século XIX, o campo Psi foi determinante, junto a políticas médicas, no processo de subalternização de corpos negros — preevendo o embraquecimento como saída possível na almejada “melhora” da população. Em um movimento de olhar para trás para poder seguir adiante, o reconhecimento das marcas que constituem o campo faz com que possamos seguir para caminhos outros. Ao invés de classificar e limitar podemos caminhar por éticas de cuidado, acolhimento e colaboração, mas primeiro é preciso (re)conhecer. Essas perspectivas são necessariamente atravessadas pela discussão da colonialidade e também da interseccionalidade, quando pautamos gênero, raça, classe. Nessas novas perspectivas, a ideia de sujeito universal e os paradigmas representacionais têm disputado espaço com as multiplicidades e as pistas processuais que constituem mundos. **Objetivo:** Esta pesquisa dobra-se sobre as possibilidades emancipatórias da corrente de pensamento contracolonial no campo da Psicologia, colocando em pauta seus caminhos. Uma vez reconhecida a herança colonial-colonizante do campo psi, lançamos mão de dispositivos como a antropofagia e a perspectiva de Enugbarijó para investigar as possibilidades criativas da contracolonialidade ainda que sobre um campo colonial. Também, buscamos encontrar e seguir rastros que já existem, a partir de vertentes críticas, observando principalmente seu potencial de adequação ao território, caminhando pela Psicossociologia, a Psicologia Social Crítica e as possibilidades metodológicas da cartografia. **Metodologia:** O presente trabalho apresenta uma etapa parcial do projeto de pesquisa de mestrado em andamento, focando-se, neste momento, em levantamento bibliográfico como principal ferramenta nesta fase inicial. **Discussão:** Ao longo do percurso de pesquisa, temos entendido que, mesmo dentro de um campo atravessado pelo colonial, é possível gestar movimentos contracoloniais ao reconhecer e potencializar saberes situados, experiências encarnadas e éticas relacionais que dizem de outras formas de habitar o campo/mundo. Isto é, costurando práticas não individualizantes que reconhecem a diferença e o território enquanto potência. A contracolonialidade parece figurar enquanto um exercício

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

ético-político de constante presença. **Considerações finais:** Este trabalho se propõe, portanto, a abrir espaço para a escuta de práticas já existentes e a criação de outras possibilidades de existência no/do campo Psi, mais especificamente, mas também almejando ampliar o debate às ciências sociais, em diálogo com epistemologias do sul. Mais do que buscar respostas, a pesquisa visa tensionar certezas, expandir escutas e contribuir para a reinvenções dentro dos campos das ciências.

Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).